

INFLUÊNCIAS MODERNAS NAS OBRAS ARQUITETÔNICAS DE DUAS GERAÇÕES: AS RESIDÊNCIAS DE MARIO E JOÃO GRAZIOSI ¹

INFLUENCES IN MODERN ARCHITECTURAL WORKS OF TWO GENERATIONS: THE RESIDENCES OF MARIO AND JOÃO GRAZIOSI

Luciana Monzillo de Oliveira

Universidade Presbiteriana Mackenzie, UPM

luciana.oliveira@mackenzie.br

João Carlos Graziosi

Universidade Presbiteriana Mackenzie, UPM

joao.graziosi@mackenzie.br

Resumo

O artigo investiga as composições de fachadas de edificações residenciais da classe média da cidade de São Paulo que estão vinculadas às características consideradas como representativas da arquitetura moderna, no período entre 1960 e 1990. Os objetos selecionados para análise são as residências projetadas por duas gerações de arquitetos: Mario Mauro Graziosi e seu filho João Carlos Graziosi. A pesquisa apresenta algumas obras residenciais de dois arquitetos participantes da conformação do cenário da arquitetura paulistana em períodos consecutivos, e identifica as influências modernas nas características compositivas e nos materiais utilizados por ambos em seus projetos de volumetria e planos de fachadas das edificações. O objetivo da pesquisa é contribuir com a documentação da produção de residências unifamiliares alinhadas com a arquitetura moderna adotada pela classe média paulistana, como forma de contribuir com o registro da memória de uma tipologia de edificação presente em várias áreas residenciais da cidade de São Paulo. A metodologia utilizada apresenta a formação e o desenvolvimento profissional de ambos os arquitetos; seleciona e comenta algumas residências; e faz uma análise gráfica comparativa de uma residência de cada um dos autores, relacionando com obras de arquitetos identificados como referenciais do movimento moderno: Frank Lloyd Wright e Le Corbusier.

Palavras-chave: Residências modernas. Residências paulistanas. Moradia da classe média.

Abstract

The article investigates the residential building facades compositions of the middle class of the city of São Paulo that are linked to the characteristics considered representative of modern architecture in the period between 1960 and 1990. The selected objects for analysis are the residences designed by two generations of architects: Mario Mauro Graziosi and his son João Carlos Graziosi. The research presents some residential works of two architects that have participated of the conformation of the São Paulo architecture scene in consecutive periods and identifies the modern influences in the compositional characteristics and the materials they used in their volumetrics projects and buildings facades plans. The objective of the research is to contribute to the documentation of the production of single-family homes in line with the modern architecture adopted by the middle class of São Paulo, as a contribution to the record memory of this building typology in various residential areas of the city. The methodology used presents the professional development of both architects; selects and discusses some residences; and makes a comparative graphical analysis of a residence of each one, relating to works of architects identified as references of the modern movement: Frank Lloyd Wright and Le Corbusier.

Keywords: Modern houses. Houses of São Paulo City. Middle-class house.

¹ OLIVEIRA, L. M.; GRAZIOSI, J. C. As influências modernas nas obras arquitetônicas de duas gerações: as residências de Mario e João Graziosi. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-7. (Referência bibliográfica segundo a NBR6023 para a correta citação do artigo).

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo investiga as composições de fachadas de edificações residenciais da classe média da cidade de São Paulo que estão vinculadas às características consideradas como representativas da arquitetura moderna, no período entre 1960 e 1990. Os objetos selecionados para análise são as residências projetadas por duas gerações de arquitetos: Mario Mauro Graziosi e seu filho João Carlos Graziosi. A pesquisa apresenta algumas obras residenciais de dois arquitetos participantes da conformação do cenário da arquitetura paulistana em períodos consecutivos, e identifica as influências modernas nas características compositivas e nos materiais utilizados pelos referidos arquitetos em seus projetos de volumetria e planos de fachadas das edificações.

As obras analisadas, por sua vez, pertencem à categoria que Lemos (1989) denominou como as moradias de classe média. O objetivo amplo da pesquisa é contribuir com a documentação da produção de residências unifamiliares alinhadas com a arquitetura moderna adotada pela classe média paulistana, como forma de contribuir com o registro da memória de uma tipologia de edificação presente em várias áreas residenciais da cidade de São Paulo.

A metodologia utilizada identifica os elementos que foram determinantes para a aproximação dos dois arquitetos, com a linguagem da arquitetura moderna. Para isso, investiga a formação e o desenvolvimento profissional de ambos os arquitetos; apresenta e comenta algumas de suas residências; e faz uma análise gráfica comparativa de uma residência de cada um dos autores, relacionando com obras de arquitetos identificados como referenciais para a implantação e divulgação do movimento moderno: Frank Lloyd Wright e Le Corbusier.

De acordo com Acayaba (2011), a influência das premissas de projeto de residências utilizadas por Frank Lloyd Wright na arquitetura residencial paulistana, teria iniciado no transcurso dos anos 1940, em decorrência da circulação de publicações vindas de fora, entre os estudantes, e também devido ao fato de alguns arquitetos paulistas terem realizado estágio em Taliesin, o atelier-escola de Wright.

Já na década de 1950, Acayaba identifica uma nova orientação dos arquitetos paulistas para a corrente racionalista, tendo como referência os projetos de Le Corbusier, com a adoção dos seus cinco postulados: utilização dos pilotis para elevar a edificação; a configuração da planta livre decorrente da independência entre vedações e estrutura; as janelas contínuas e conseqüentemente a fachada livre; e o teto-jardim.

O resultado da pesquisa identifica, portanto, a adoção dos princípios da arquitetura de Wright sobre a produção de Mario Graziosi, como um representante da geração vinculado à produção arquitetônica dos anos 1960, e a incorporação dos princípios da arquitetura racionalista de Le Corbusier na produção da geração dos anos 1980, registrado nos exemplares das obras de João Graziosi.

2 AS RESIDÊNCIAS DA CLASSE MÉDIA PAULISTANA

O estudo de unidades habitacionais unifamiliares é uma investigação de uma tipologia de edifício considerada por Lefèvre (2010) como um “campo fértil”, pois trata-se de uma edificação que permite explorar soluções espaciais, funcionais e compositivas.

O presente artigo investiga elementos de edificações residenciais unifamiliares da classe média da cidade de São Paulo que estão vinculadas às características consideradas como representativas da arquitetura moderna, no período entre 1960 e 1990.

A introdução da arquitetura moderna em São Paulo teve início em fins dos anos 1920, com a construção da residência projetada por Gregori Warchavchik na Rua Santa Cruz. A princípio, houve uma rejeição pela sociedade, desta nova proposta arquitetônica, que paulatinamente passou a ser incorporada e aceita, principalmente pelas mentes mais receptivas às novidades vindas do exterior.

A disseminação dos princípios da arquitetura moderna no cenário brasileiro foi apontada por Lefèvre, como uma decorrência de um conjunto de fatos que sobrevieram concomitantemente na década de 1940, principalmente após a Segunda Guerra Mundial:

[...] o sucesso e as conquistas dos arquitetos do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ambas as quais foram tão bem expressas no Catálogo do Museu de Arte Moderna Brazil Builds (1943); a presença no Brasil, principalmente de arquitetos europeus que fugiram da guerra e suas conseqüências; a fundação de novas escolas de arquitetura, como a Universidade Mackenzie e a Faculdade de Arquitetura do Governo do Estado de São Paulo, que introduziram um conhecimento mais profundo da obra e idéias de arquitetos europeus e americanos; e a vitória dos Aliados e a nova supremacia econômica dos Estados Unidos, o que resultou em uma forte influência cultural americana no Brasil e expandiu para um maior interesse em como as pessoas viviam. (LEFÈVRE, 2010 *apud* HESS, 2010, p. 9, tradução nossa)

Dentre estes fatos podem-se destacar dois: a importância da formação dos arquitetos nas novas faculdades de arquitetura de São Paulo, a Universidade Mackenzie e a Universidade de São Paulo; e a influência da arquitetura europeia e americana sobre a arquitetura brasileira.

Com relação à participação da formação acadêmica universitária na produção da arquitetura moderna, esta pesquisa elegeu como um dos arquitetos para estudo, Mario Mauro Graziosi, formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, em 1952. No decorrer do curso de graduação de Mario, a faculdade de arquitetura já se encontrava sob a discussão das diretrizes modernizadoras vigentes na época.

E com relação à influência da arquitetura estrangeira sobre os arquitetos paulistas, dois nomes dominantes no âmbito internacional do período foram: Frank Lloyd Wright (1867-1959), e Le Corbusier (1887 - 1965). As residências paulistanas projetadas a partir das diretrizes destes dois personagens internacionais passaram a apresentar características semelhantes, e em termos de composição de fachadas, destaca-se a exclusão de ornamentos ou elementos de caráter historicistas, que remetesse a outros estilos arquitetônicos presentes na época na cidade de São Paulo, como nos palacetes ecléticos ou as casas neocoloniais.

Por volta de 1950, a arquitetura moderna havia se tornado o estilo dominante entre os arquitetos, apesar de ainda não ser a preferência do público em geral. Dois movimentos mudaram as preferências dos arquitetos modernistas: o estilo orgânico baseado, sobretudo no profundo conhecimento e admiração dos trabalhos de Frank Lloyd Wright, e a abordagem funcionalista, mediante os trabalhos de Le Corbusier. (LEFÈVRE, 2010 *apud* HESS, 2010, p. 9, tradução nossa)

Segundo análise de Acayaba sobre a linguagem das obras de Wright:

Frank Lloyd Wright produziu, independente dos cânones europeus, uma linguagem arquitetônica identificada com o povo americano e sua cultura. Essa arquitetura “orgânica” nascia unicamente da paisagem, do clima, das necessidades do cliente e da relação deste com o arquiteto. O desenho era extraído da natureza e esta, por sua vez, tornava-se ideal estético da própria construção. (2011, p. 16)

A influência das premissas de projeto de residências utilizadas por Frank Lloyd Wright na arquitetura residencial paulistana, de acordo com Acayaba, teria iniciado no transcorrer dos anos 1940, em decorrência da circulação de publicações vindas de fora, entre os estudantes, e também devido ao fato de alguns arquitetos paulistas terem realizado estágio em Taliesin, o atelier-escola de Wright.

Já na década de 1950, Acayaba identifica uma nova orientação dos arquitetos paulistas, para a corrente racionalista, tendo como referência os projetos de Le Corbusier, com a adoção dos seus cinco postulados: utilização dos pilotis para elevar a edificação; a configuração da planta livre, decorrente da independência entre vedações e estrutura; as janelas contínuas e conseqüentemente

a fachada livre; e o teto-jardim.

A partir dos anos 1950 foram desenvolvidos vários projetos de residências inovadoras na utilização dos conceitos modernistas na arquitetura paulista, como as obras de nomes como: Oswaldo Bratke, Rino Levi, João Vilanova Artigas, Mindlin, Lina Bo Bardi e em seguida outro grupo de arquitetos, como Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake, Joaquim Guedes, Abrahão Sanovicz, entre outros.

Assim, o presente artigo analisa as influências dos dois protagonistas, Wright e Le Corbusier, no panorama internacional da arquitetura, nas obras residenciais de dois arquitetos paulistas de duas gerações consecutivas: Mario Mauro Graziosi (07/05/1929 – 29/06/2008) e seu filho João Graziosi.

Lemos (1989) ao divulgar o estudo sobre as residências de alvenaria adotadas pelas classes trabalhadoras, operárias e emergentes, decorrentes da prosperidade trazida com a introdução do ciclo cafeeiro em São Paulo em fins do século XIX, apresenta quatro categorias de construções paulistanas: as construções públicas ou oficiais; as grandes residências ricas da classe dominante, as moradias de classe média e as moradias das classes proletárias. Sua pesquisa desenvolve-se até o período anterior à Segunda Guerra Mundial, em finais dos anos 1930. Desde então, novas categorias poderiam ser acrescentadas a esta classificação de Lemos, como por exemplo, os empreendimentos de edifícios verticalizados para moradias multifamiliar e para escritórios e sedes corporativas.

Alguns autores, como Carlos Alberto Serqueira Lemos, Marlene Acayaba, Silvia Ferreira Santos Wolff, Maria Cecília Naclério Homem, dedicaram-se a investigar e documentar moradias unifamiliares, que o próprio Lemos classificou como as grandes residências ricas da classe dominante e da classe média. Outros pesquisadores debruçaram-se sobre o tema da moradia popular, como Eva Alterman Blay, Cláudio Lucci, Luiz Saia, Nabil Georges Bonduki. Mas ainda há um amplo repertório de projetos residenciais que não foi investigado e que merece estudo e divulgação.

Os projetos apresentados neste artigo pertencem à categoria que Lemos (1989) denominou como as moradias de classe média. Diferentemente das grandes residências ricas da classe dominante, que em sua maioria são implantadas com recuos em todo o seu perímetro, em terrenos com áreas generosas e que permitem a conformação de jardins frontais e áreas livres no fundo do lote, as residências da classe média, em geral, em função dos lotes de menor área, em muitos casos não possuem recuos laterais, e algumas vezes, nem o recuo frontal. Mas, apesar de suas limitações quantitativas de áreas, esta tipologia de residências é responsável pela conformação de muitos bairros residenciais de São Paulo, como Vila Mariana, Vila Clementino, Aclimação, Vila Romana, e Bosque da Saúde, entre outros:

Bairros onde a arquitetura erudita, digerida ou ruminada silenciosamente pela classe média, vai assumindo, nas interpretações e reinterpretções, variantes formais expressivas que fluem segundo a receptividade maior ou menor de certas modas impulsionadas por mecanismos ligados aos meios de comunicação, como o cinema, por exemplo. (LEMOS, 1989, p.13)

A classe média tradicionalmente está imbuída de um espírito de emergência social, o que leva a um processo de imitação do gosto das classes dominantes:

[...] de um modo geral, a gente pode dizer que a média burguesia, em suas construções, como em outras atividades, sempre produziu com evidente intenção imitativa equacionada em permanente desejo de ascensão social. [...] mas que nessa emulação vai propiciando aos poucos o nascimento de uma linguagem própria, que representa a média das expectativas estéticas do segmento mediano da sociedade. (LEMOS, 1989, p. 12)

Essa diferença temporal, entre o início da adoção dos preceitos modernistas em São Paulo, e a sua disseminação pela cidade, a partir da incorporação pela classe média, fez com que a arquitetura moderna paulista apresentasse uma sobrevida maior do que em outros locais. Segundo Hess, a crise no Modernismo que já havia despontado em outros países, praticamente não envolveu

imediatamente o Brasil:

A crise na fé no Modernismo que atingiu muito do resto do mundo (particularmente os Estados Unidos) nos anos 1960 e 1970 teve pouco efeito no Brasil. Enquanto a qualidade da melhor arquitetura residencial permaneceu alta, muitos arquitetos continuaram a trabalhar dentro das ideias existentes na cena internacional. (HESS, 2010, p. 32, tradução nossa)

Apesar das premissas modernizadoras de Wright e Le Corbusier terem sido anuídas em São Paulo, entre as décadas de 1940 e 1950, elas se prolongaram temporalmente, ao serem incorporadas pela classe média, e surgem exemplares que seguem seus princípios nas décadas seguintes.

Portanto, o objetivo da pesquisa é contribuir com a documentação da produção de residências unifamiliares alinhadas com a arquitetura moderna adotada pela classe média paulistana, como forma de contribuir com o registro da memória de uma tipologia de edificação presente em várias áreas residenciais da cidade de São Paulo.

A metodologia utilizada identifica os elementos que foram determinantes para a aproximação dos arquitetos, Mario Graziosi e João Graziosi, com a linguagem da arquitetura moderna. Para isso, investiga a formação e o desenvolvimento profissional de ambos os arquitetos; apresenta e comenta algumas de suas residências; e faz uma análise gráfica comparativa de uma residência de cada um dos autores, relacionando com obras de arquitetos identificados como referenciais para a implantação e divulgação do movimento moderno: Frank Lloyd Wright e Le Corbusier.

2.1 O arquiteto Mario Mauro Graziosi

Mario Mauro Graziosi formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie² em 1952. Durante o curso foi aluno, entre outros professores, de: Pedro Corona (Desenho Artístico e Modelagem); Engenheiro Civil Roberto Rossi Zucolo (Sistemas Estruturais); Arquiteto Christiano Stockler das Neves (Grandes Composições de Arquitetura); Engenheiro Civil Serafim Orlandi (Topografia, Astronomia e Geodésia); Engenheiro Arquiteto Walter Saraiva Kneese (Pequenas composições de Arquitetura e Desenho Artístico); Arquiteto Fernando Martins Gomes (Pequenas composições de Arquitetura); Engenheiro Arquiteto Francisco José Esteves Kosuta (Geometria Descritiva); e Arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana (Prática Profissional).

A turma de formandos era composta por 27 homens, e nenhuma mulher. Entre seus colegas figuram nomes como: Clovis Bevilacqua, Jorge Wilhelm, Telésforo Giorgio Cristofani, e Ary de Queiroz Barros. O Paraninfo da turma foi o Professor Francisco José Esteves Kosuta, e o Vice-Reitor, na época, era o Dr. Christiano Stockler das Neves.

A Universidade Mackenzie formou importantes representantes do modernismo brasileiro, como Henrique Mindlin, 1932, Paulo Mendes da Rocha, 1954, Carlos Barjas Millan, e o Mario fez parte deste grupo de jovens que transformaram os ideais modernos para a arquitetura de São Paulo.

Mario Graziosi era um desenhista de excepcional habilidade, como poucos se veem em escolas de arquitetura³. Dominava várias técnicas gráficas, aquarela e óleo sobre tela. Isso contribuiu para sua formação artística e atividade profissional, desenvolvida entre 1952 a 1980. Seu escritório desenvolveu projetos de obras residenciais, projetos escolares, industriais, arquitetura de interiores, onde se destaca a capela do Orfanato Meninos de São Judas Tadeu, no Jabaquara, hoje já descaracterizada, em função de reformas necessárias.

² Atualmente denominada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

³ Além de uma habilidade inata para o desenho, Mario foi aluno de Christiano Stockler das Neves, que segundo Lemos: “[...] deve ser sempre lembrado, principalmente, como criador da Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 1947, onde forjou um sistema de ensino baseado principalmente em trabalhos práticos, sempre dizendo que o jovem estudante necessariamente haveria de dominar o modo de expressar do arquiteto, isto é, o desenho”. (LEMOS, 1989, p. 170).

Lamentavelmente pouco sobrou de sua obra, uma vez que a maioria de suas construções mais expressivas foi demolida para dar lugar a grandes edifícios, uma vez que se situavam em lugares nobres da cidade e, outras tantas foram descaracterizadas com o passar do tempo. Também, seu acervo foi perdido em um acidente.

Mario casou-se em 1954 com D. Abigail e tiveram quatro filhos: João, Pedro, Antônio e Estela (Figura 1). O filho mais velho, João, viria se formar também arquiteto em 1981.

Figura 1 – Foto da família Graziosi, na sala de sua residência na Vila Clementino

- 1 – MARIO MAURO GRAZIOSI
- 2 – D. ABIGAIL GRAZIOSI
- 3 – PEDRO
- 4 – ESTELA
- 5 – ANTÔNIO
- 6 – JOÃO

Fonte: Acervo particular, s/d.

Entre seus projetos residenciais estão três exemplares remanescentes construídos entre os anos 1960 e 1980 (Figura 2):

A - Residência para seu sogro, Porphirio Rossi, na Rua Madre Cabrini próximo ao cruzamento com a Rua Coronel Lisboa, na Vila Mariana – que não possui recuos laterais, nem recuo frontal; tem beiral amplo protegendo as janelas do pavimento superior do sobrado; apresenta uma composição assimétrica de aberturas, ladeadas por planos revestidos com pedra natural no térreo e lito-cerâmicas nas cores verde, laranja e branco no pavimento superior.

B – Residência no Jardim Lusitânia, que compreende um sobrado com recuo frontal e recuo lateral em um dos lados; beiral em seu contorno, e revestimento em mármore branco nas vigas e pérgolas da cobertura da garagem.

C – Conjunto de três residências geminadas, no Planalto Paulista, com recuo frontal utilizado para garagem e jardim; sem beiral, mas com uma viga levemente avançada sobre o plano da fachada frontal, criando uma moldura sobre as janelas de correr dos dormitórios do pavimento superior; e com os planos entre janelas, revestidos de cerâmicas coloridas.

No projeto de sua própria residência, localizada na esquina da Rua Napoleão de Barros, com a Rua Doutor Mário Cardim, no bairro de Vila Mariana, construída em meados dos anos 1960, o arquiteto Mario criou interessantes composições de cheios e vazios entre as aberturas e as vedações cegas sobre os planos externos de um volume cúbico simples coberto por um telhado de quatro águas.

Na fachada voltada para a Rua Napoleão de Barros, destaca-se a marquise sobre a porta de acesso da

casa. O pavimento superior desta face foi emoldurado por um arremate pintado de branco que envolve a janela de um dos dormitórios. Já a fachada da Rua Doutor Mário Cardim apresenta um desencontro entre as aberturas do pavimento térreo e do pavimento superior, criando um ritmo de cheios e vazios simetricamente dispostos e que exhibe também alternância de materiais: ora com planos entre as janelas preenchidos com blocos cerâmicos, no pavimento térreo; e ora preenchido com pintura branca sobre a superfície com acabamento amaciado na alvenaria.

Esta residência demonstra uma compatibilidade com os princípios expressos por Frank Lloyd Wright, principalmente pelas características das casas do estilo pradaria (*Prairie Houses*): utilização de amplos beirais dos telhados deixados aparentes; omissão da estrutura na composição das fachadas; utilização de elementos horizontais na composição dos planos (como o prolongamento e marquises e beirais); e um estudo apurado da disposição das aberturas nos planos verticais.

Figura 2 – Conjunto de residências projetadas por Mario Graziosi nas décadas de 1960 e 1970

Fonte: Acervo particular, s/d.

Figura 3 – Análise gráfica e comparativa entre a residência de Mario Mauro Graziosi e a residência de Stephen M. M. Hunt, projeto de Frank Lloyd Wright

Fonte: A – Acervo da família. B - APPRAISER CITY WIDE, s/d.

Uma análise comparativa entre a residência de Mario Graziosi, com a residência projetada por Frank Lloyd Wright para o Sr. Stephen M. M. Hunt, em Illinois, permite observar a adoção de alguns dos princípios compositivos deste sobre a arquitetura de Mario. Ambas as edificações apresentam beirais contornando todo o perímetro da edificação; marquise sobre a porta principal e alinhamento das aberturas entre o pavimento inferior e superior (Figura 3). Pode-se observar também, a preocupação com o ritmo utilizado para as aberturas de ambas as casas.

2.2 O arquiteto João Carlos Graziosi

João Graziosi é arquiteto graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito⁴, localizada em Guarulhos, em 1981. Possui especialização em Preservação do Patrimônio Histórico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 1999, mestrado em Arquitetura e Urbanismo, pela mesma universidade, no ano de 2002, e possui curso de extensão universitária em Arquitetura Hospitalar pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

No período de sua formação na FAU Farias Brito, o diretor era Eduardo Kneese de Mello, que convidou vários professores e profissionais das áreas necessárias para colaborarem no curso. As disciplinas de projeto eram ministradas por muitos professores que também lecionavam no curso de arquitetura do Mackenzie. Na área de planejamento alguns professores eram da FAUUSP e, na área de tecnologia os professores eram principalmente os engenheiros, de outras escolas. Assim, o corpo docente era formado, entre outros, por: Eduardo Kneese de Mello, Eduardo Corona, Fábio Canteiro, Ângela Canteiro, Galba Osório, Sidney de Oliveira, Sérgio Fiuza, Lauresto Couto Esher, Victor Pini, Samuel Galdelman, Alfred Talaat, Cláudio Gomes Roberto Rondino, Nadir C. Messerani, João Roberto Leme Simões, Marta Tanaka e Fábio Magalhães Leon Dikstein. Quanto às disciplinas técnicas, alguns de seus professores foram: Antonio Ennio Crispino (Resistência dos Materiais); Irineu Idoeta (Topografia); Roberto Torres de Oliveira e Kunio Fujihara (Estabilidade e Estruturas); e o conhecido Roberto Starck (Higiene da Habitações e Acústica Arquitetônica).

O início da profissão se deu como estagiário no escritório de seu pai, o arquiteto Mario Mauro

⁴ Atualmente denominada Universidade de Guarulhos – UNG. Na época o curso de arquitetura e urbanismo era novo na universidade, e havia um grande interesse da instituição em marcar uma boa presença no cenário das novas escolas que estavam surgindo. Era a escola mais próxima de São Paulo, que então, contava apenas com as faculdades mais tradicionais: a FAU da Universidade Mackenzie e a FAU da Universidade de São Paulo.

Graziosi. No decorrer do curso, seu pai teve um sério problema de saúde, sendo que suas atividades foram suspensas, ficando o escritório paralisado. Nesse período, o jovem estudante ocupava o espaço desempenhando suas atividades acadêmicas e pequenos serviços. Depois de formado, montou escritório com um colega de classe da mesma turma, Narciso José Rodrigues Martins, 21 anos mais velho que o João e, portanto, mais experiente.

Essa sociedade durou uma década, e a partir de então, o arquiteto mantém escritório próprio, onde desenvolve projetos de temas e portes variados, tendo desenvolvido uma quantidade significativa de salas de cinema, concessionárias de automóveis, clínicas e consultórios médicos, residências, prédios residenciais, prédios comerciais, shoppings centers em várias partes do Brasil, entre outros.

Em função da formação acadêmica, voltada para as questões e tipologias do movimento moderno, a proposta do jovem João Graziosi estava embasada fortemente pelas correntes arquitetônicas, corbusiana e wrightiana, embora que tardiamente e filtradas pelo viés brasileiro, de Oscar Niemeyer.

Uma forte preocupação do arquiteto são as questões da materialidade e construção da obra, tanto que, na vida profissional, teve oportunidade de trabalhar com pré-fabricação em concreto armado em vários projetos voltados para concessionárias de veículos e shopping centers.

Entre suas obras pode-se destacar a residência para o Sr. Rosseli, na Rua Domingos de Rogatis, no bairro do Cursino, construída nos anos 1980 (Figura 4). A casa de dois pavimentos tem a estrutura de concreto aparente, com a garagem coberta pelo pavimento superior, e o uso de pérgolas no pavimento superior para sombreamento das janelas. A tipologia desta casa esta relacionada com as obras representativas da arquitetura moderna paulista, como a residência de Paulo Mendes da Rocha, na Cidade Universitária (1964); a residência Cleomenes Dias Batista, no Alto de Pinheiros (1964), de autoria de Rodrigo Brotero Lefèvre; e a casa para Max Define (1978), projeto de Eduardo de Almeida.

Figura 4 – Residência do Sr. Rosseli, projeto de João Graziosi, anos 1980

Fonte: Luciana Oliveira, 2015.

Mas, uma das primeiras residências projetadas por João Graziosi foi a casa para o dentista da família, Sr. Hélio Cimino, também nos anos 1980. Localizada em um lote de esquina entre a Rua das Azaléas e a Rua Caputira, na Vila Mariana.

O Sr. Hélio Cimino havia solicitado o projeto da casa ao arquiteto Mario Mauro Graziosi, que nesta ocasião estava impossibilitado de exercer suas atividades, pois se encontrava com problemas de saúde. Então, João, o jovem estudante universitário, ainda cursando o 4º ano de Arquitetura, com as pretensões do saber próprios da idade, assumiu a autoria, o desenvolvimento do projeto, e o acompanhamento da obra. Evidentemente, contou com o apoio do pai que em alguns momentos compareceu à obra; do amigo e depois sócio, Martins; do empreiteiro, Sr. Perego; e do calculista de estrutura, Achiles Gabriel Mirabelli, ambos, parceiros de longa data do titular do escritório, arquiteto Mario.

Em função da adoção da estrutura como elemento aparente em suas obras, João Graziosi ressalta a importância das parcerias realizadas com os engenheiros, como é o caso de Achiles Gabriel Mirabelli, com quem muito aprendeu e a quem muitas vezes recorreu para solicitar pareceres práticos, que foram importantes para ampliar seu conhecimento sobre o ramo das estruturas.

O terreno para o projeto da residência do Sr. Cimino era de pequenas dimensões, aproximadamente de 200,00 metros quadrados e de formato atípico, em uma extremidade de quadra resultante de demolições de alguns sobradinhos, apresentou-se como um desafio, uma vez que se fossem aplicados os recuos convencionais exigidos da época, pouco sobraria de área líquida para a construção da residência. No entanto, verificou-se posteriormente a possibilidade de se executar a construção no alinhamento da Rua Caputira.

Dessa forma adotou-se o recuo de cinco metros para a Rua das Azaléas, e o restante da construção ficou no alinhamento da Rua Caputira. Para manter a privacidade dos moradores, foi aproveitada a cota mais alta do terreno, ficando assim, o pavimento térreo 1,20 metros acima da Rua Caputira. Foram colocadas algumas janelas em cota mais elevada, o que permitiu total privacidade interna.

Esta obra tem semelhança de materialidade e composição volumétrica com as Maisons Jaoul, projetadas por Le Corbusier, em Neuilly-sur-Seine, um setor do subúrbio de Paris, e construídas entre 1954-1956. O projeto de Le Corbusier foi desenvolvido em 1937 para André Jaoul e seu filho Michel Jaoul, mas só foi construída após a Segunda Grande Guerra. As residências foram consideradas como o primeiro projeto de Le Corbusier no conceito do “Novo Brutalismo”.

Figura 5 – Análise gráfica e comparativa entre a residência projetada por João Graziosi e as Maisons Jaoul, projeto de Le Corbusier

Fonte: A – Luciana Oliveira, 2015. B - FLC/ADAGP, s/d.

A análise comparativa das soluções adotadas por João Graziosi tem relação com os elementos de expressão compositiva das fachadas das Maisons Jaoul: volume verticalizado, com dois e três pavimentos, respectivamente; vigas de concreto aparente tanto na cobertura, quanto entre os pavimentos; vedações de tijolo aparente em toda extensão dos planos das fachadas; e cobertura horizontalizada, sem uso de telhas cerâmicas (Figura 5).

A configuração da residência do Sr. Cimino está tipologicamente inserida em um conjunto de residências que tem como representantes: a casa para Zélia Deri Twiaschor, no Morumbi, de autoria de Abraão Sanovicz (1968); a casa para Nilton Schor, em Cidade Jardim, projeto de Israel Sancovski e Jerônimo Bonilha Esteves (1969); a residência própria de Paulo de Mello Bastos, em Alto de Pinheiros (1972); e a casa para José Gregori, em Alto de Pinheiros, de autoria de Marcelo Accioly Fragelli (1974).

3 CONCLUSÕES

A introdução da arquitetura moderna em São Paulo, no final dos anos 1920, foi influenciada pelos princípios propagados pela arquitetura internacional, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Dois nomes se destacaram como personagens significativos neste cenário: Frank Lloyd Wright e Le Corbusier.

O modernismo foi então, sendo assimilado inicialmente pelas classes dominantes paulistanas, nas décadas de 1940 e 1950, e como passo seguinte, através do processo de imitação inerente à classe média, passou a ser adotado nas construções das residências dos novos bairros que se desenvolviam nas bordas das regiões mais elitistas. Assim, quando a crise atingiu o Modernismo internacional, nos anos 1960 e 1970 (HESS, 2010), o Brasil ainda estava em um processo de desenvolvimento e disseminação da arquitetura moderna.

Dentro deste cenário, a pesquisa apresentou residências projetadas por dois arquitetos, Mario e João Graziosi, como exemplares do processo de assimilação do moderno pela classe média. As análises comparativas entre obras de Frank Lloyd Wright e Le Corbusier com as referidas obras demonstram a difusão e prolongamento temporal do modernismo na cidade.

O resultado da pesquisa identifica, portanto, a adoção dos princípios da arquitetura de Wright nas residências projetadas por Mario Graziosi, como um representante da geração vinculado à produção arquitetônica dos anos 1960, e a incorporação dos princípios da arquitetura racionalista de Le Corbusier na produção da geração dos anos 1980, registrada nas obras de João Graziosi.

REFERÊNCIAS

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo – 1947 – 1975**. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2011.

APPRAISER CITY WIDE. Disponível em: <www.appraisercitywide.com>. Acesso em: 28 dez. 2015.

FLC/ADAGP. FONDATION LE CORBUSIER. Disponível em: <www.fondationlecorbusier.fr>. Acesso em: 28 dez. 2015.

GELMINI, Gianluca. **Frank Lloyd Wright**. São Paulo, Folha de São Paulo, 2011.

HESS, Alan. **Casa Modernista: a history of the Brazil Modern House**. Nova York: Rizzoli International Publications, 2010.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. **Alvenaria burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café.** São Paulo: Nobel, 1989.

_____. **História da casa brasileira.** São Paulo: Contexto, 1996 – (Repensando a história).